

**JIZZAX VILOYATIDA TEXNOGEN OBEKTLARNI SUV VA
TUPROQ RESURSLARIGA TA'SIRI**

¹Pozilov M.N., ²Xamidov S.X., ³Abdullaev A.A

^{1,2,3}Jizzax politexnika instituti, Jizzax shahri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935664>

Annotatsiya. Keyingi yillarda Jizzax viloyatida bir qator texnogen ob'ektlar paydo bo'ldi – Haydarko'l-Arnasoy-Tuzkon, kanallar, suv omborlari va boshqalar. Bu texnogen ob'ektlar nafaqatgina iqtisodiyotda foyda keltirishi, agarda ob'ektlardan joylarni tabiiy sharoitini va boshqa omillarni hisobga olmasdan ulardan foydalanilsa, unda joylarda nechog'li xavfli ekologik vaziyat vujudga kelishi mumkin. Shuning uchun Jizzax viloyati hududini ekologik holatini va iqtisodiyotda ahamiyatga ega bo'lgan mavjud tabiiy resurslarni o'rganish, ulardan oqilona foydalanish hamda muhofaza qilish chora-tadbirlarini ishlab chiqish shu kunning dolzarb masalasiga aylandi.

Kalit so'zlar: texnogen, drenaj, kollektor, vegetatsiya, minerallanish, suv qattiqligi.

Abstract. In recent years, a number of man-made objects appeared in Jizzakh region - Haydarkol-Arnasoy-Tuzkon, canals, reservoirs, etc. These man-made objects are beneficial not only in the economy, but if the objects are used without taking into account the natural conditions of the places and other factors, then a very dangerous ecological situation may arise in the places. Therefore, studying the ecological condition of the territory of Jizzakh region and existing natural resources important for the economy, their rational use and development of protection measures has become an urgent issue of the day.

Keywords: man-made, drainage, collector, vegetation, mineralization, water hardness.

Аннотация. За последние годы в Джизакской области появился ряд рукотворных объектов – Хайдарколь-Арнасой-Тузкон, каналы, водохранилища и др. Эти рукотворные объекты приносят пользу не только в экономике, но если объекты будут использоваться без учета природных условий мест и других факторов, то в местах может возникнуть очень опасная экологическая ситуация. Поэтому изучение экологического состояния территории Джизакской области и имеющихся важных для экономики природных ресурсов, их рациональное использование и разработка мер охраны стало актуальной задачей дня.

Ключевые слова: техногенный, дренаж, коллектор, растительность, минерализация, жесткость воды.

Jizzax viloyati Sirdaryo va Zarafshon daryolari, vodiylari oralig'ida joylashgan bo'lib, tabiati boy va rang-barang, tabiiy resurslardan yanada yaxshiroq foydalanish orqali hamma turdagi qishloq xo'jalik mahsulotlarini etishtirish, ekinlar hosildorligini oshirish uchun juda katta imkoniyatlar bor. Vegetatsiya davri uzoq davom etadigan issiq iqlim eng issiqsevar paxtachilik, g'allachilik, meva-poliz ekinlar ekish imkonini beradi [1].

Ma'lumki, Jizzax viloyati tog' xududi iqlimi kontinental subtropik guruhga kiradi. Hududining qolgan qismi iqlimi o'zining keskin kontinentalligi va nihoyatda quruqligi bilan alohida ajralib turadi. Jizzax viloyatini tog' va cho'l-sahro zonasida joylashishi natijasida, bu erda yil mobaynida 240-270 kun havo ochiq keladi. Shuning uchun viloyat xududi quyosh yorug'ligi eng ko'p bo'lishi bilan xarakterlanadi va qishloq xo'jalik ekinlarning pishib etiladigan davri hisoblangan may-oktyabr oylarida quyosh 1749 soat nur sochib turadi [1].

Viloyatda cho‘l zonasi o‘zlashtirildi va vohaga aylantirildi. Natijada shu joylarda mikroiklim o‘zgarib, atrofdagi sug‘orilmagan yerlarga nisbatan yozda havo harorati 1,5-3,5⁰C gacha pasayib, nisbiy namlik 10-15% ga oshib voha iqlimi vujudga keldi. Shuni qayd qilish lozimki, viloyat hududida yog‘inlar notekis taqsimlangan. Tog‘ va tog‘ oldi zonalarida 300-425 mm ga, cho‘l zonalarida 200 mm ga yaqin yog‘in yog‘adi. Lekin ayrim yillarning yoz oylarida jala quyishi va 75 mm ga yaqin yog‘in yoqqan kunlari ham qayd qilingan. Viloyat iqlimi o‘zining Sangzor vodiysining Mirzacho‘lga chiqaverishida va Xovos oldida kuchli shamollar sodir bo‘lishi va tezligi sekundiga 15 m (ayrim qish kunlari 30-40 m) dan oshadigan kunlari 25 kundan 45 kungacha bo‘lishi bilan boshqa joylardan farq qiladi. Viloyatda qishloq xo‘jalik ekinlariga katta ziyon etkazuvchi mahalliy shamol bu garmseldir. Garmsel esganda harorat ko‘tarilib, 40⁰C dan oshadi, aksincha nisbiy namlik pasayib 5-10% ga tushib qoladi. Garmsel esganda tezligi sekundiga 15-20 m ga etib, havoga quyuc to‘zon ko‘tariladi, osmon xiralashib, dim bo‘lib, xarorat ko‘tarilib ketadi. Oqibatda qishloq xo‘jalik ekinlari, hatto mevali daraxtlar ham zarar ko‘radi, ularning barglari sarg‘ayib, qurib, to‘kilib ketadi[1]. Bularning barchasi Jizzax viloyatida shakllanayotgan iqlimga bog‘liqdir.

Jizzax viloyati janubida 1965 yilda 90 mln m³ suv sig‘imiga ega bo‘lgan Jizzax suv ombori qurilgan. Bundan tashqari Qorovultepa, Novqa, Zomin va Arnasoy suv omborlari ishga tushirilgan. Bu suv omborlar viloyatda qo‘shimcha 5000 gektarda dehqonchilik ishlarini olib borish imkonini beradi. Bu suv omborni ishga tushirishi suv kam bo‘lgan yillarda viloyat qishloq xo‘jaligini suv resurslariga bo‘lgan talabini qondirdi. Jizzax viloyatida sun‘iy sug‘orish tarmoqlari ham yuzaga keltirilgan. Janubiy Mirzacho‘l kanali, DM-1, DM-2 va boshqalar shular jumlasiga kiradi. Jizzax viloyatida yerlarni gidromeliorativ holatini yaxshilash maqsadida juda ko‘p zovurdrenaj qazilgan va ishlatilmoqda. Shular jumlasiga Qli, GPK-S, Qorabuloq, Sho‘rbuloq va boshqalar kiradi. Qli zovurdrenajida qaytarma suv sarfi – 0,65-8,4 m³/sek, GPK-S – 1,9-3,62 m³/sek, Qorabuloq-Sho‘rbuloq 1,5-2,0 m³/sek tashkil etadi[2-5].

Viloyatning shimoliy qismi qisman mustahkamlangan va yarim mustahkamlangan qumliklardan iborat. O‘zlashtirilgan xududlarda madaniy sug‘orilgan tuproqlar turi vujudga kelgan va o‘ziga xos tomoni shuki, ularda chirindi miqdori kam bo‘lishidan tashqari ayrim joylar sho‘rlangan, hamda cho‘l zonasini Qizilqum sahrosi bilan chegaradosh joylarda sho‘rhoklar tarqalgandir[5]. Bu sho‘rhoklar grunt suvlari yer yuzasiga yaqin (0-3 m) hamda yog‘inga nisbatan mumkin bo‘lgan bug‘lanish bir necha hissa ko‘p joylarda vujudga kelgan. Chunki grunt suvi yer betiga yaqin bo‘lgan joylarda bug‘lanish tufayli suv bug‘ga aylanib ketib, tuzlar esa tuproq yuzasiga to‘planaveradi, natijada sho‘rhoklar vujudga keladi. Bunga viloyatning shimoliy qismidagi 1969 yilgacha mavjud bo‘lgan Haydarko‘l-Arnasoy sho‘rhoki misol bo‘ladi[6-8].

Viloyatni asosiy hududlarida sug‘oriladigan bo‘z tuproq keng tarqalgan. Bu tuproq uzoq yillardan beri sug‘orilib, ishlov berilib, har xil o‘g‘itlar solinib, uning tabiiy holati ya‘ni fizik va kimyoviy xossalari o‘zgartirilib yuborilgan, ustki qismida 1-1,5 m qalinlikda madaniy (agroirrigatsiya) qatlami vujudga kelgan. Bu tuproqlarda chirindi miqdori 1-2% ga etadi. Ko‘pgina mintaqalarda er osti grunt suvlarni yaqinligi namlikni intensiv bug‘lanishi natijasida tuproqni yuqori qatlamlarida turli miqdorda tuzlar to‘plangan va ba‘zi joylarda ikkilamchi sho‘rlanish boshlangan[8-10].

Viloyatda cho‘llarni o‘zlashtirish natijasida sug‘oriladigan maydonlar 1990 yilgacha yildan-yilga o‘sib borgan bo‘lsada, keyingi yillarda o‘shish to‘xtagan. Bunday bo‘lishini asosiy sababi yerlarni o‘zlashtirish uchun suv resurslarini tanqisligi sabab bo‘lmoqda[7, 8].

Sugʻoriladigan maydonlarda dehqonchilik ishlari olib boriladi va agrobiotsenoz ekosistemi vujudga kelgan. Viloyatni Fallaorol, Forish, Zomin tumanlarini lalmikor yerlar tashkil etadi. Bu erlarda oʻtloqlar va yaylovlardan chorvachilikdan notoʻgʻri foydalanish, lalmikor ekinlarni etishtirish uchun erlarni notoʻgʻri haydash va boshqa omillar taʼsiri natijasida yaqin yillar ichida eroziyaga uchrash xavfi bor.

Jizzax viloyatining Janubiy Mirzachoʻl kanalining janubiy qismidagi mintaqa oʻzlashtirilmagan, chunki yerlar konus yoyilmalarning chekka qismida joylashganligi tufayli anchagina jipslashgan va tuz miqdori juda yuqori[6]. Viloyatda erlarni meliorativ holatini yaxshilash va shu holatda saqlab turish maqsadida kollektor-zovur tarmoqlari va tik zovurlar qurilgan, lekin bu gidromeliorativ inshootlarni oʻz vaqtida taʼmirlamaslik va ulardan foydalanishda belgilangan talablarga rioya qilmaslik natijasida yerlarni shoʻrlanish jarayoni tezlashmoqda va bu jarayonni boshqarish ishlari qiyinlashmoqda. Keyingi besh yilda viloyatni shimoliy hududida yerlarni meliorativ holatiga Haydarkoʻl-Arnasoy-Tuzkon texnogen obʻektini taʼsiri sezilmoqda va uning oldini olish uchun kompleks (har tomonlama) ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarishni taqazo etadi.

Jizzax viloyatidagi oqar suvlarni ifloslantiruvchi asosiy manbai qoʻyidagilar hisoblanadi: - sugʻoriladigan maydondan zovur-drenaj shoxobchalari orqali oqib chiqqan tashlandiq qaytarma suvlar, maishiy-xoʻjalik va qishloq suv taʼminotidan va sanoat korxonalaridan chiqqan oqova suvlar va hokazolar (1-jadval). Bundan tashqari viloyatning tabiiy oqar suvlari qattiq chiqindilar tashlash natijasida ham ifloslanmoqda (2-jadval).

1-jadval

Jizzax viloyatida suv obʻektlari (kanal, zovur, drenaj, kollektor va boshqa)ga sanoat korxonalarini tomonidan tashlanadigan tozalangan oqava suvlarining kimyoviy tarkibi

Erimagan moddalar, mg/l	Qattiq qoldiq, mg/l	KBE, mg/l*	Xlorid, mg/l	Neft maxsulotlari, mg/l	Mis, mg/l	Sulfat, mg/l	Mishyak, mg/l	Azot ammoniy, mg/l	Nitrit, mg/l	Nitrat, mg/l	Ftor, mg/l
REK	1000	3	350	0,3	1	500	0,05	2	10	1	0,7
7,3		2201		0,8		0,5	0,17				1

*KBE - Kislorodga biologik ehtiyoj

2-jadval

Jizzax viloyati qishloq suv taʼminoti obʻektlarida paydo boʻladigan qaytarma suvlarining kimyoviy tarkibi

16770	REK	Erimagan moddalar, mg/l
740	1000	Qattiq qoldiq, mg/l
1010	3	KBE, mg/l
8760	15	KKE, mg/l*
12,2	350	Xlorid, mg/l
1850		Organik moddalar, mg/l
4	500	Sulfat, mg/l
0,0044	0,3	Temir, mg/l
0,03	0,3	Neft maxsulotlari, mg/l
0,5	1	Mis, mg/l
4		Fosfor, mg/l
0,02	0,05	Xlorofos, mg/l
0,01	0,05	Karbofos, mg/l
3	0,5	PAV, mg/l
10		Azot ammoniy, mg/l
80		Kaliy, mg/l
9		Kalsiy, mg/l
0,00006		Pestitsidlar, mg/l

*KKE - Kislorodga kimyoviy ehtiyoj

Ma'lumki, Jizzax viloyatida zovur-drenaj tarmog'i ancha rivojlangan[5]. Hamma tashlandiq qaytarma suvlar Haydarko'l texnogen ob'ektiga oqiziladi. Viloyat zovur-drenaj suvlarining kimyoviy tarkibi 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval

Jizzax viloyati xududidagi zovur-drenaj tashlandiq suvlarni kimyoviy tarkibi

Minerallanish, mg/l	Asosiy ionlarni yig'indisi					
	HCO ₃ ⁻ mg/l	Cl ⁻ mg/l	SO ₄ ⁻² mg/l	Ca ⁺² mg/l	Mg ⁺² mg/l	Na ⁺ +K ⁺ mg/l
REK 1000	500	350	500	180	40	200
2640 *	240	2040	3310	290	440	1800
7880	390	3870	6250	600	830	3450

*sur'atda - ifloslantiruvchi moddaning o'rtacha miqdori

mahrajda - katta ko'rsatkichi

Zovur-drenaj kollektorlarda oqadigan suvlarni o'rtacha 2,64 g/l ni, eng yuqorisi 7,82 g/l tashkil etadi. Zovur-drenaj suvlarni tarkibi asosan sulfat, xlorid, natriy va magniydan iborat. Suv tarkibida PEKga nisbatan sulfatlar 11 marta, xlor 10 marta, magniy 10-20 marta, natriy 9-18 marta oshiqqligi qayd qilingan.

G'allaorol atrofida sug'oriladigan maydonlardan ma'dan o'g'itga to'yingan zax qaytarma suvlar uch kollektor (Qorabuloq, Kichikbuloq va Sho'rbuloq) orqali tashlanishi oqibatida Sangzor daryosi suvi ifloslanmoqda. Oqib tushadigan bu oqova suvlarni minerallanishi 2,5-3,5 g/l ga etib borib, qattiqqligi 18-30 mg·ekv/dm³ dan oshib ketmoqda. Suv tarkibidagi xlorid, sulfat, fosfat, nitrat va nitritlar miqdori yildan-yilga oshib bormoqda. Ayniqsa temir moddasining miqdori 0,006 mg/l dan 0,32 mg/l ga, qattiq qoldiqlar (suvda cho'kmaydigan moddalar) miqdori esa 1,5-2 marta oshgan.

Jizzax viloyatida yerlarni meliorativ holatini yaxshilash, ya'ni tuproq sho'rini doimiy yuvib turish va zax suvlarni qochirish uchun zovur-drenaj shaxobchasi ishlab turibdi. Hozirgi paytda viloyatda zax qochirishni talab qiladigan erlar 276 ming gektarni tashkil etadi. Viloyatda magistral, xo'jaliklararo va xo'jaliklar ichida ko'plab ochiq va yopiq zovur-drenaj shaxobchasi mavjuddir. Umumiy uzunligi 20000 km dan oshig'ni tashkil etadi, lekin bu shaxobchalar vaqtida

ta'mirlanmasligi, drenaj-quduqlarini doimo ishlamasligi va boshqa omillar ta'siri natijasida viloyatning shimoliy va markaziy qismida tuproqlarni sho'rlanishi kuzatilmoqda. Bundan tashqari Haydarko'l-Arnasoy-Tuzkon texnogen ob'ektini kengayishi ham ekin maydonlarini qisqarishiga va hosildorlikni kamayishiga sabab bo'lmoqda. Texnogen ob'ektga chegaradosh bo'lgan joylarda yer osti sizot grunt suvlarni sathi ko'tarilishi kuzatilib, ekin maydonlarni botqoqlikka aylanishi boshlanmoqda.

Shunday qilib, Jizzax viloyati suv resurslarini sho'rligi, qattiqligi va ulardagi zaharli moddalarni me'yoridan oshib ketishi, sug'oriladigan maydonlarda tuproqlarni ikkilamchi sho'rlanishi avj olishi, Jizzax, Paxtakor, Do'stlik, Gagarin kabi shaharlar xududida grunt sizot suvlarini sathi ko'tarilib ketishi, yog'inlarni sho'rligi oshib ketishi natijasida viloyat xududida ekologik holatni yomonlashuviga olib kelmoqda. Bular esa suv va tuproq resurslariga ta'sir ko'rsatmoqda.

REFERENCES

1. Баратов П., Маматкулов М., Рафиков А. Ўрта Осиё табиий географияси. Ташкент: Ўқитувчи, 2002 й.
2. БМТнинг иқлим ўзгариши рамавий конвенцияси бўйича Ўзбекистон Республикасининг биринчи миллий ахбороти. Тошкент, 1999.
3. Джураев М. и др. Особенность загрязнения подземных вод г.Джизака.-ГИДРОИНГЕО, 2003г.
4. Pozilov M.N., Karimova F.S., Juraeva U.B. Jizzax viloyatida oqar suvlardan foydalanishning istiqbolli yo'llari//Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 482-488.
5. Ишанкулов Р., Норов А., Позиллов М. Нарушение естественных процессов активного водообмена Голодностепского региона и его воздействие на изменение рационального использования ресурсов подземных вод.//Материалы Международной научно-практической конференции «Создание систем рационального использования поверхностных, подземных вод бассейна Аральского моря», Ташкент, 2003 г
6. Позиллов М.Н., Каримова Ф.С., Холмуминова Д. А. Нарушение естественных процессов активного водообмена Голодностепского региона и его воздействие на изменение рационального использования ресурсов подземных вод //Universum: химия и биология. – 2022. – №. 2-1 (92). – С. 5-9.
7. Pozilov M.N., Qurbanova L.M., Ibrohimova Z.I. The Structural-Hydrogeological Analysis of Formation of Underground Waters//Eurasian Research Bulletin, May, 2022.
8. Pozilov M.N., Holmuminova D.A., Karimova F.S. Change of hydrogeological conditions of golodnostep region in connection with violation of the natural products of water supply//Akademica Globe: Inderseience Research. Volume 3, Issue 2, Feb, 2022.
9. Позиллов М.Н., Курбанова Л.М., Иброхимова З.И., Тожикулова М.Н. Научные основы и обоснование размещения сети мониторинга подземных вод горных массивов//“Oziq-ovqat va kimyo sanoatida innovatsion texnologiyalarni joriy qilish” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to'plami, 2023, Iyun, Namangan, 245 b.
10. Pozilov M.N., Abdullayev A.A. Pollution characteristics of Sangzor river water//Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research, Volume: 10, Issue 09, Sep-2023, pp 221.